

TIPOLOGIYA VA TIPOLOGIK MUSHTARAKLIK

Yuiduz Xusanovna Raxmonova

TSTU, assistant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516855>

Abstract. *Qiyoslash tipologiyasi deganda biz umumiy xususiyatlariga (janri, etnik xususiyatlariga va h.k.) ko'ra u yoki bu adabiyot namunalarining qiyoslanishini tushunamiz. Tipologiya natijasida ayrim adabiyotlarga xos bo'lgan umumiy qonuni- yatlari shakllanadi.*

Kalit so'zlar: *milliy, hududiy va jahon adabiyoti, adabiy aloqalar, multikulturalizm.*

Аннотация. *Под сравнительной типологией мы понимаем сравнение тех или иных литературных образцов по их общим характеристикам (жанр, этнические особенности и т. д.). В результате типологии формируются общие закономерности, характерные для определенных литератур.*

Ключевые слова: *национальная, региональная и мировая литература, литературные связи, мультикультурализм.*

Annotation. *By comparative typology we understand the comparison of one or another literary samples according to their general characteristics (genre, ethnic characteristics, etc.). As a result of typology, general laws characteristic of certain literatures are formed.*

Keywords: *national, regional and world literature, literary relations, multiculturalism.*

Tipologiya – genetik jihatdan o'zaro bog'lanmagan, tili, tarixi, madaniyati tamomila farq qiladigan xalqlar adabiyotida mushtarak jihatlarni aniqlashga yordam beradigan komparativistik tushuncha hisoblanadi. Adabiy hodisalarni tipologik jihatdan o'rganish, jahon adabiyotida kechadigan umumiy jarayonlarni anglab yetishda, adabiyotlararo aloqalarni yuzaga chiqarishda muhim rol o'ynaydi.

Qiyoslash tipologiyasi deganda biz umumiy xususiyatlariga (janri, etnik xususiyatlariga va h.k.) ko'ra u yoki bu adabiyot namunalarining qiyoslanishini tushunamiz. Tipologiya natijasida ayrim adabiyotlarga xos bo'lgan umumiy qonuni- yatlari shakllanadi.

D.Dyurishin adabiyotni tipologik o'rganish yo'nalishining jahondagi eng yirik mutaxassisi, mashhur slovak olimidir. U o'z izlanishlarida tipologik tahlilni adabiyotshunoslikning muhim masalalaridan biri sifatida e'tirof etadi va uning vaziri- fasi adabiy ta'sirning mohiyatini aniqlash, ichki qonuniyatlarini ochishdan iboratligini ta'kidlaydi. D.Dyurishin tipologik o'xshashliklarni uch turga ajratib o'rganishni tavsiya qiladi:

1. Ijtimoiy-tipologik o'xshashliklar. Bunda ijtimoiy shart- sharoitlarning asarning g'oyaviy-falsafiy mazmunida aks etishi nazarda tutiladi. Ijtimoiy va g'oyaviy omillar badiiy asar tarkibiga singdirilgan bo'lib, ayniqsa, g'oyaviy mazmuni, muallifning davri, ijtimoiy tuzumga nisbatan falsafiy qarashlarini ifodalashda yaqqol namoyon bo'ladi. Bunda adabiyotda o'z aksini topgan ilm-fan, san'at sohalari va huquqiy ong rivojiga turtki beruvchi ijtimoiy-siyosiy, g'oyaviy qarashlar, axloqqa oid muammolar bilan bog'liq voqea-hodisalar doirasi nazarda tutiladi.

2. Adabiy-tipologik o'xshashliklar. Mazkur turdagi o'xshashliklar sof adabiy hodisaga asoslanadi. Adabiyotning bu sohasi qiyosiy-tipologik tadqiqotning obyekti bo'lib, aynan shu yerda u adabiyot nazariyasi bilan birlashadi. Badiiy asardagi umumiy va farqli jihatlarni nafaqat adabiy yo'nalish, janrlar nuqtayi nazaridan, balki g'oyaviy-psixologik yondashuv, qahramonlar

tavsifi, kompozitsiya, syujet, motivlar, obrazlar tizimi, tasviriy vositalar, she'r tuzilishi unsurlari singari badiiy-

likni ta'minlovchi komponentlar nuqtayi nazaridan o'rganish adabiyotshunoslik uchun muhim natijalar beradi.

Adabiyotshunos olim Sh.Sirojiddinovning Alisher Navoiy manbalarining qiyosiy-tipologik tekstologik tahliliga bag'ishlangan monografiyasi adabiy-tipologik o'xshashliklar tahlil qilingan ilmiy asarlardan hisoblanadi.

3. Psixologik-tipologik o'xshashliklar. Zamonaviy adabiyotshunoslikda badiiy asarning adabiy jarayondagi o'rnini belgilash maqsadida janr-uslubiy jihatdan o'rga-nishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bunda ijodkor shaxsi ning ma'lum bir asarni yaratishdan individual psixologik moyilligi tushuniladi. Komparativistlar ko'p hollarda bunday ko'rinishlarni qiyoslanayotgan mualliflarning tabiatidagi ruhiy yaqinlik bilan izohlaydilar. Agar e'tibor qaratilsa, «Kichkina shahzoda» va «Oq kema» qissasi o'rtasidagi o'xshashlikning asosi bosh qahramonlar ruhiy kechinma- larida namoyon bo'ladi»

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Raxmonova, Y. (2023). SEMANTIK O'ZGARISHGA TA'RIF. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
2. Raxmonova, Y. (2023). MATN VA USLUB. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
3. Raxmonova, Y. (2023). ADABIYOTDA MONOLOG VA PERSONAJLAR KECHINMASI ("CHOL VA DENGIZ" ROMANI MISOLIDA). *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
4. Raxmonova, Y. (2023). TARJIMADA SO'ZLARNING QIYOSIY O'RGANILISHI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
5. Raxmonova, Y. (2023). KONSEPT TUSHUNCHASI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
6. Raxmonova, Y. (2023). Badiy matnni struktural tahlil qilish. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
7. Raxmonova, Y. (2020). TO TEACH VOCABULARY THROUGH GAMES.
8. Raxmonova, Y. (2023). TARJIMA TILIDA METAFORANING ISHLATILISHI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
9. Raxmonova, Y. K. (2024). THE COMPLEXITY OF TRANSLATING HEMINGWAY'S SIMPLICITY: CHIASTIC PATTERNS IN THE SUN ALSO RISES. *World of Scientific news in Science*, 2(2), 701-709.
10. Raxmonova, Y. (2023). TARJIMANING TIL MUAMMOLARI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
11. Raxmonova, Y. (2023). TARJIMA TILIDA ASLIYATDAGI SEMANTIC MAYDON ("Alvido qurol" romani misolida). *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
12. Raxmonova, Y. (2023). BADIY MATN TAHLILI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
13. Raxmonova, Y. (2023). Badiy matnni struktural tahlil qilish. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
14. RAXMANOVA, Y., & SHADIYEVA, S. ISSUES OF TEACHING UZBEK STUDENTS ENGLISH. *ЭКОНОМИКА*, 252-255.